

Revista CENIC. Ciencias Químicas

ISSN: 1015-8553

juan.araujo@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones Científicas
Cuba

Netzahuatl-Muñoz, Alma Rosa; Pineda-Camacho, Gabriela; Barragán-Huerta, Blanca Estela; Cristiani-Urbina, Eliseo

Evaluación de la cáscara del aguacate para la remoción de cromo hexavalente y cromo total de soluciones acuosas

Revista CENIC. Ciencias Químicas, vol. 41, 2010, pp. 1-10

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

La Habana, Cuba

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181620500025>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

EVALUACIÓN DE LA CÁSCARA DEL AGUACATE PARA LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE SOLUCIONES ACUOSAS

EVALUATION OF THE AVOCADO SHELL FOR THE REMOVAL OF HEXAVALENT AND TOTAL CHROMIUM FROM AQUEOUS SOLUTIONS

Alma Rosa Netzahuatl-Muñoz¹, Gabriela Pineda-Camacho¹, Blanca Estela Barragán-Huerta² y Eliseo Cristiani-Urbina^{1,*}

¹ Departamento de Ingeniería Bioquímica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n. Colonia Santo Tomás. México, D.F., C.P. 11340. México. E-mail: ecristia@encb.ipn.mx

² Departamento de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Av. Wilfrido Massieu s/n, Unidad Profesional Adolfo López Mateos. México, D.F., C.P. 07738. México.

EVALUACIÓN DE LA CÁSCARA DEL AGUACATE PARA LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL DE SOLUCIONES ACUOSAS

RESUMEN

El propósito principal de este trabajo fue evaluar el potencial de la cáscara del aguacate variedad Hass para remover cromo hexavalente [Cr(VI)] y cromo total de soluciones acuosas. Se encontró que la cáscara del aguacate disminuyó rápidamente las concentraciones de Cr(VI) y cromo total en las primeras 24 h de contacto; a tiempos posteriores las concentraciones continuaron disminuyendo pero a menor velocidad. En todos los tiempos de contacto ensayados la capacidad de remoción de Cr(VI) fue superior a la de remoción de cromo total, lo que sugiere que la cáscara del aguacate redujo parte del Cr(VI) inicialmente presente en la solución acuosa a cromo trivalente [Cr(III)]. Las capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total más altas se alcanzaron a las 120 h de contacto, con valores de 101.81 y 63.88 mg g⁻¹, respectivamente. Se observó un comportamiento opuesto para las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y cromo total. El sistema de biosorción de cromo usando la cáscara del aguacate como biosorbente fue descrito por el modelo cinético de pseudo-segundo orden, lo que sugiere que el paso limitante de la velocidad fue una sorción química que involucró fuerzas de valencia a través del compartimento o intercambio de electrones entre la cáscara del aguacate y los iones cromo, la complejación, coordinación y/o la quelación. Con base en los resultados se concluye que la cáscara del aguacate variedad Hass podría ser potencialmente útil para remover Cr(VI) y cromo total de soluciones acuosas.

Palabras clave: Cáscara del aguacate, biosorción, cromo hexavalente, cinética.

ABSTRACT

The main purpose of this work was to evaluate the hexavalent chromium [Cr(VI)] and total chromium removal from aqueous solutions by the Hass avocado shell. It was found that the avocado shell was capable of decreasing the Cr(VI) and total chromium concentrations quickly in the first 24 h of contact time; thereafter, the concentrations continued decreasing but at a lower rate. At all tested contact times, the Cr(VI) removal capacity was higher than the total chromium removal capacity, which suggest that the avocado sell reduced part of the Cr(VI) initially present in the aqueous solution to trivalent chromium [Cr(III)]. The highest Cr(VI) and total chromium removal capacities were reached at 120 h of contact time, with values of 101.81 and 63.88 mg g⁻¹, respectively. The opposite behavior was observed with the volumetric rates of Cr(VI) and total chromium removal. The biosorption system of chromium ions using avocado shell as biosorbent followed the pseudo-second order kinetic model, which suggests that the rate-limiting step was a chemical sorption which involved valance forces through the sharing or exchange of electrons between avocado shell biomass and chromium ions, complexation, coordination and/or chelation. Based on the results, it is concluded that avocado shell could be potentially useful for the removal of Cr(VI) and total chromium from aqueous solutions.

Key words: Avocado shell, biosorption, hexavalent chromium, kinetics.

INTRODUCCIÓN

Los compuestos del cromo son contaminantes ambientales presentes en suelos, agua y efluentes industriales debido a que son ampliamente utilizados en la galvanoplastia, pulido de metales, cintas magnéticas, pigmentos, tintas, colorantes, películas fotográficas, partes automotrices, curtido de pieles, protección de la madera, manufactura de compuestos químicos, equipo eléctrico y electrónico, catálisis, entre muchas otras actividades industriales (1, 2).

El cromo existe en nueve estados de oxidación, del -2 al +6. Sin embargo, los estados de valencia más estables en el medio ambiente y comunes en los materiales y compuestos producidos por el hombre son el 0 [cromo metálico, Cr(0)], +3 [cromo trivalente, Cr(III)] y +6 [cromo hexavalente, Cr(VI)] (3).

Con el cromo, al igual que con la mayoría de los metales pesados, existe una relación entre su estado de oxidación químico y el efecto que ejerce sobre los organismos vivos. El Cr(VI) es el más tóxico de todos los estados de oxidación del metal ya que es un fuerte oxidante de la materia orgánica. La IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) ha clasificado al cromo (VI) en el grupo 1 (carcinogénico para los seres humanos) y al Cr(0) y Cr(III) en el grupo 3 (no carcinogénico para los seres humanos) (4).

Debido al efecto tóxico del cromo hexavalente, los niveles máximos a los que el ser humano puede estar expuesto son muy bajos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) limita la concentración de cromo total en el agua potable a 0.05 mg l^{-1} (5). Con la finalidad de disminuir el problema de contaminación que ocasiona el cromo hexavalente y de proteger la salud pública, es necesario aplicar un tratamiento a las aguas residuales contaminadas con el metal. El método generalmente empleado para el tratamiento de dichas aguas involucra la reducción química del Cr(VI) a Cr(III) mediante agentes químicos reductores bajo condiciones fuertemente ácidas; a continuación, se ajusta el pH de la solución a condiciones casi neutras para precipitar los iones Cr(III) producidos. Sin embargo, esta tecnología genera grandes cantidades de lodo químico que requiere ser concentrado y posteriormente dispuesto de forma adecuada y, además, la concentración de Cr(VI) residual de los efluentes tratados es superior a los límites máximos permitidos por la legislación ambiental (6, 7). En años recientes se han propuesto métodos más "amigables" con el medio ambiente, en los cuales es posible recuperar y reutilizar el Cr(VI). Dentro de estos métodos se encuentran la separación por membranas y el intercambio iónico. Sin embargo, los costos fijos y de operación de estas tecnologías son demasiado altos para la mayoría de las empresas (1, 8, 9, 10).

Una tecnología potencial para la destoxificación de aguas contaminadas con metales pesados es la biosorción, la cual en términos generales implica la retención pasiva (no hay consumo de energía metabólica) de los metales pesados presentes en soluciones acuosas mediante el uso de materiales biológicos no vivos o no activos metabólicamente, a los que se les denomina "biosorbentes" (11). En la biosorción, ciertos grupos funcionales presentes en la estructura del material biológico interactúan con los metales, a los cuales inmovilizan a través de diversos mecanismos fisicoquímicos. Los mecanismos por los que se lleva a cabo la remoción de un metal por biosorción incluyen a la quimisorción (intercambio iónico, complejación, coordinación y quelación), la adsorción física y/o la microprecipitación; además existe la posibilidad de que ocurran reacciones de óxido-reducción (12).

Entre los biosorbentes que han sido evaluados para la remoción de Cr(VI) se tienen los siguientes: biomasa de bacterias, hongos filamentosos, levaduras y algas, lodos biológicos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales, productos y subproductos agrícolas y forestales, sustancias extraídas de diferentes materiales biológicos y materiales biológicos que han sido modificados químicamente (1, 13, 14, 15, 16).

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el potencial de la cáscara del aguacate variedad Hass para remover Cr(VI) y cromo total de soluciones acuosas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación del material biológico

La cáscara del aguacate variedad Hass se lavó con agua desionizada y posteriormente se deshidrató en un horno a 60°C por 24 horas. A continuación se molió en un molino de martillos y se tamizó para obtener partículas con un tamaño de 0.3 a 0.5 mm.

Estudios de remoción de Cr(VI) y cromo total

Los experimentos de remoción de Cr(VI) y cromo total se realizaron en sistemas por lote, en matraces Erlenmeyer que contenían solución de cromato de potasio a pH 2.0 y material biológico (partículas de la cáscara del aguacate variedad Hass), con concentraciones iniciales de 102 mg de Cr(VI) l⁻¹ y 1 g l⁻¹, respectivamente. Los matraces se mantuvieron en agitación constante (150 rpm) a 28 °C.

En forma simultánea se utilizó un control libre de material biológico. Se recolectaron muestras a diferentes tiempos de contacto, las cuales fueron filtradas a través de papel filtro (Whatman, grado 42). A los filtrados se les determinó la concentración de cromo hexavalente y cromo total, así como el pH. Con los datos obtenidos se calcularon las capacidades y velocidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total.

Métodos analíticos

La determinación de la concentración de Cr(VI) se realizó por el método de la 1,5-difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos descritos en el Hach Water Analysis Handbook (17). La concentración de cromo total se cuantificó por espectrofotometría de absorción atómica (SpectrAA-100, Varian, Inc.), siguiendo los procedimientos del método 3111B del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (18). El pH se midió con un potenciómetro (Marca Orion). La concentración de Cr(III) se estimó por diferencia entre las concentraciones de cromo total y Cr(VI).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La variación en la concentración de Cr(VI) y cromo total en función del tiempo de contacto se muestra en la Figura 1. Las concentraciones de cromo hexavalente y cromo total disminuyeron muy rápidamente en la primera hora de contacto. A tiempos superiores, la concentración de Cr(VI) residual continuó disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un valor de 0.19 mg l⁻¹ a las 120 h; en contraste, la concentración de cromo total residual se mantuvo prácticamente constante en el periodo comprendido entre las 72 y las 120 h. A todos los tiempos de contacto ensayados, la concentración de cromo total residual fue superior a la de Cr(VI) residual.

En contraste, el Cr(III), el cual no estaba presente inicialmente en la solución acuosa, apareció en la fase líquida desde las primeras horas de contacto y su concentración se incrementó en proporción con la disminución del Cr(VI). En la Figura 1 se puede observar que la concentración de Cr(III) en solución aumentó progresivamente a medida que se incrementó el tiempo de contacto, hasta alcanzar un valor de 42.35 mg l⁻¹ al final del experimento. A las 120 h, prácticamente todo el cromo presente en la solución acuosa se encontraba como cromo trivalente.

Los resultados anteriores muestran claramente que la cáscara del aguacate fue capaz de transformar químicamente al menos parte del Cr(VI) inicialmente presente en la solución acuosa a Cr(III). Asimismo, el hecho de que la cáscara del aguacate removiera parte del cromo total indica que posee la capacidad de biosorberlo.

Figura 1. Perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente y cromo total, así como de formación de cromo trivalente.

En los experimentos realizados con los controles libres de material biológico no se detectó cambio en la concentración de Cr(VI) ni de cromo total, por lo que la remoción observada de Cr(VI) y cromo total en los experimentos con la cáscara del aguacate variedad Hass se atribuye únicamente al material biológico.

Se ha informado que algunos componentes que poseen capacidad reductora del Cr(VI) son los polifenoles, polisacáridos, carbohidratos de bajo peso molecular y proteínas, los cuales tienen potenciales de óxido-reducción inferiores a los de las especies del cromato en condiciones ácidas (19). Asimismo, se conoce que los materiales lignocelulósicos tienen la capacidad para reducir el Cr(VI) a pHs ácidos (15, 20, 21). Es probable que la reducción del cromo hexavalente por la cáscara del aguacate variedad Hass se deba a algunos de los componentes antes mencionados.

En conjunto, los resultados anteriores indican que la cáscara del aguacate variedad Hass es capaz de remover Cr(VI) a partir de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: 1) transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III) y 2) biosorción de cromo.

La cáscara del aguacate variedad Hass fue capaz de remover casi todo el Cr(VI) inicialmente adicionado a la solución acuosa, alcanzándose una eficiencia de remoción de 99.81% a las 120 h de contacto. En contraste, la eficiencia máxima de remoción de cromo total fue de aproximadamente 58.29% y ésta se obtuvo a partir de las 48 h (Figura 2). A todos los tiempos de contacto ensayados, la eficiencia de remoción de Cr(VI) fue superior a la de remoción de cromo total y esta diferencia se debe a la cantidad de Cr(VI) que fue reducido a Cr(III) y que permaneció en solución.

Figura 2. Eficiencias de remoción de cromo hexavalente y cromo total exhibidas por la cáscara del aguacate variedad Hass.

Las variaciones en la capacidad de remoción de Cr(VI) y cromo total de la cáscara del aguacate variedad Hass se muestran en la Figura 3. Durante todo el experimento, la capacidad de remoción de cromo hexavalente fue superior a la de remoción de cromo total, y esto se debe a que parte del cromo hexavalente fue biotransformado a Cr(III) y permaneció en esta forma en la solución acuosa. La capacidad de remoción de Cr(VI) más alta exhibida por la cáscara del aguacate Hass fue de 101.81 mg g^{-1} y se alcanzó a las 120 h de contacto (Figura 3). Esta capacidad es superior a la reportada por Garg et al. (22) para algunos residuos agroindustriales, tales como el bagazo de caña de azúcar (5.75 mg g^{-1}), el olote de maíz (3.0 mg g^{-1}) y la torta de sólidos obtenida durante el proceso de extracción del aceite de *Jathropa* (11.75 mg g^{-1}), así como por la reportada por Agarwal et al. (23) para las semillas de *Tamarindus indica* (90 mg g^{-1}). Sin embargo, es inferior a la reportada por Melo y D'Souza (24) para las semillas pretratadas de *Ocimum basilicum* (205 mg g^{-1}). Es conveniente mencionar que los investigadores antes mencionados no determinaron la concentración de cromo total, por lo que se desconoce si la remoción de Cr(VI) por los materiales ensayados se debió a un proceso de reducción y/o de biosorción.

Las capacidades de remoción de cromo total más altas de la cáscara de aguacate variedad Hass se encontraron en el intervalo de 59.46 y 63.88 mg g^{-1} y se obtuvieron en el periodo comprendido entre las 24 y 120 h de contacto. Estos valores de capacidad son superiores a las reportadas para la cáscara de la avellana activada químicamente ($1.21 - 17.7 \text{ mg g}^{-1}$) (25), semillas de oliva (9 mg g^{-1}) (26), salvado de arroz (0.15 mg g^{-1}) (27), cascarilla de soya (13.5 mg g^{-1}), bagazo de caña de azúcar (18.19 mg g^{-1}) y rastrojo de maíz modificado químicamente (18.19 mg g^{-1}) (16), y semejante a la reportada para los tallos de uva (59.8 mg g^{-1}) (26).

La velocidad volumétrica de remoción de Cr(VI) y cromo total disminuyó rápidamente en las primeras 8 horas de contacto y a tiempos posteriores a las 24 h los cambios en las velocidades fueron despreciables (Figura 4). Estos resultados indican que la reducción de Cr(VI) y la biosorción de cromo fueron muy rápidas en las primeras horas y que posteriormente se fueron haciendo más bajas a medida que se oxidaban los grupos reductores y se agotaban los sitios de sorción.

Figura 3. Capacidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total de la cáscara del aguacate variedad Hass.

Figura 4. Variación de la velocidad volumétrica de remoción de Cr(VI) y cromo total.

Los resultados anteriores muestran claramente que la cáscara del aguacate variedad Hass es capaz de remover Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: 1) transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III), y 2) biosorción de cromo.

Los fenómenos de reducción de Cr(VI) y biosorción de cromo por materiales biológicos pueden ser independientes o estar acoplados entre sí. Algunos investigadores han propuesto que el Cr(III) puede aparecer en solución mediante la reducción directa del Cr(VI) por los grupos donadores de electrones presentes en el material biológico, sin que exista un paso previo de biosorción (19, 28). Por otra parte, otros investigadores consideran que los materiales biológicos pueden poseer la capacidad de biosorber Cr(VI), así como de biosorber parte del Cr(III) generado durante el proceso de reducción del Cr(VI) (28, 29).

Con la finalidad de determinar el mecanismo cinético que controla el proceso de biosorción de cromo de la cáscara del aguacate variedad Hass, se ensayó el modelo de pseudo-segundo orden para interpretar los datos experimentales. La ecuación diferencial de dicho modelo es la siguiente (30):

$$\frac{d q_t}{d t} = k_2 (q_e - q_t)^2$$

donde k_2 es la constante de velocidad del modelo de pseudo-segundo orden ($\text{g mg}^{-1} \text{h}^{-1}$), t es el tiempo de contacto (h), q_t es la capacidad de biosorción (mg g^{-1}) al tiempo t y q_e es la capacidad de biosorción en el equilibrio predicha por el modelo (mg g^{-1}). La forma integrada y lineal del modelo se expresa a continuación:

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \frac{1}{q_e} t$$

donde $k_2 q_e^2$ es la velocidad inicial de sorción ($\text{h, mg g}^{-1} \text{h}^{-1}$). La relación entre t/q_t y t será una línea recta si es aplicable la cinética de segundo orden. q_e puede ser determinada a partir de la pendiente y h y k_2 de la ordenada al origen.

En la Figura 5 se muestra que el modelo de pseudo-segundo orden se ajustó satisfactoriamente a los datos experimentales, ya que el coeficiente de determinación fue próximo a la unidad ($r^2 = 0.9991$). Esta tendencia sugiere que el paso limitante en la velocidad de biosorción de cromo sobre la cáscara del aguacate es una sorción química (quimisorción) que involucra fuerzas de valencia a través del intercambio o compartio de electrones entre el biomaterial y el Cr(VI), la complejación, coordinación y/o la quelación (31).

El modelo predijo una capacidad de biosorción de cromo en el equilibrio (60.976 mg g^{-1}) muy cercana a la encontrada experimentalmente. Asimismo, la constante de velocidad de biosorción y la velocidad inicial de biosorción estimadas con el modelo de pseudo-segundo orden fueron de $0.0656 \text{ g mg}^{-1} \text{h}^{-1}$ y $243.90 \text{ mg g}^{-1} \text{h}^{-1}$, respectivamente.

Las altas capacidades y velocidades de remoción de Cr(VI) y cromo total exhibidas por la cáscara del aguacate variedad Hass sugieren que este biomaterial podría ser potencialmente útil para la destoxificación de soluciones acuosas contaminadas con Cr(VI).

Figura 5. Descripción de los datos experimentales de biosorción de cromo por el modelo de pseudo-segundo orden.

CONCLUSIONES

1. La cáscara del aguacate variedad Hass es capaz de remover Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: biotransformación (biorreducción) del Cr(VI) a Cr(III) y biosorción de cromo, siendo este último el predominante.
2. Las capacidades máximas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total de la cáscara del aguacate variedad Hass fueron 101.81 y 63.88 mg g⁻¹, respectivamente. Estas capacidades son significativamente superiores a las informadas para otros subproductos agroindustriales.
3. Las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente y cromo total disminuyeron a medida que aumentó el tiempo de contacto, lo que sugiere que la reducción de Cr(VI) y la biosorción de cromo fueron más altas al inicio del proceso.
4. El modelo de pseudo-segundo orden describió satisfactoriamente el proceso cinético de biosorción de cromo, por lo que el mecanismo cinético de remoción podría ser una sorción química.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mohan D, Pittman Jr CU. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water. J Hazard Mater 2006; B137: 762-811.

2. Viamajala S, Peyton BM, Apel WA, Petersen JN. Chromate reduction in *Shewanella oneidensis* MR-1 is an inducible process associated with anaerobic growth. *Biotechnol Prog* 2002; 18: 290-295.
3. Shupack SI. The chemistry of chromium and some resulting analytical problems. *Environ Health Perspect* 1991; 99: 7-11.
4. WHO. Chromium in drinking water. Background document for development of WHO guidelines for drinking-water quality. World Health Organization. Geneva. 2003.
5. WHO. Guidelines for drinking-water quality. Volume 1: Recommendations, third edition. World Health Organization. Geneva. 2004.
6. Álvarez-Ayuso E, García-Sánchez A, Querol X. Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. *J Hazard Mater* 2007; 142: 191-198.
7. Chen SS, Cheng CY, Li CW, Chai PH, Chang YM. Reduction of chromate from electroplating wastewater from pH 1 to 2 using fluidized zero valent iron process. *J Hazard Mater* 2007; 142: 362-367.
8. Agrawal A, Pal C, Sahu KK. Extractive removal of chromium (VI) from industrial waste solution. *J Hazard Mater* 2008; 159: 458-464.
9. Gang D, Hu W, Banerji SK, Clevenger TE. Modified poly(4-vinylpyridine) coated silica gel. Fast kinetics of diffusion-controlled sorption of chromium(VI). *Ind Eng Chem Res* 2001; 40: 1200-1204.
10. Shi T, Wang Z, Jia S, Changming D. Removal of hexavalent chromium from aqueous solutions by D301, D314 and D354 anion-exchange resins. *J Hazard Mater* 2009; 161: 900-906.
11. Volesky B. Sorption and biosorption. BV Sorbex, Inc. Montreal-St. Lambert, Quebec, Canada. 2003.
12. Volesky B. Detoxification of metal-bearing effluents: biosorption for the next century. *Hidrometallurgy* 2001; 59: 203-216.
13. Volesky B. Biosorption and me. *Water Res* 2007; 41: 4017-4029.
14. Sarin V, Pant KK. Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark. *Bioresource Technol* 2006; 97: 15-20.
15. Dupont L, Guillon E. Removal of hexavalent chromium with a lignocellulosic substrate extracted from wheat bran. *Environ Sci Technol* 2003; 37: 4235-4241.
16. Wartelle LH, Marshall WE. Chromate ion adsorption by agricultural by-products modified with dimethyloldihydroxyethylene urea and choline chloride. *Water Res* 2005; 39: 2869-2876.
17. Hach Company (Ed.). *Hach Water Analysis Handbook*, 5th. ed. Loveland CO. 2008.
18. Clesceri LS, Greenberg AE, Eaton AD (Eds). *Standard methods for the examination of water and wastewater*, 20th ed. American Public Health Association. Washington DC. 1998.
19. Cabatingan LK, Agapay RC, Rakels JLL, Otens M, Van der Wielen LAM. Potential of biosorption for the recovery of chromate in industrial wastewaters. *Ind Eng Chem Res* 2001; 40: 2302-2309.
20. Fiol N, Escudero C, Villaescusa I. Chromium sorption and Cr(VI) reduction by grape stalks and yohimbe bark. *Bioresource Technol* 2008; 99: 5030-5036.
21. Daneshvar N, Salari D, Aber S. Chromium adsorption and Cr(VI) reduction to trivalent chromium in aqueous solutions by soya cake. *J. Hazard Mater* 2002; 94: 49-61.
22. Garg UK, Kaur MP, Garg VK, Sud D. Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by agricultural waste biomass. *J Hazard Mater* 2007; 140: 60-68.
23. Agarwal GS, Bhuptawat HK, Chaudhari S. Biosorption of aqueous chromium (VI) by *Tamarindus indica* seeds. *Bioresource Technol* 2006; 97: 949-956.
24. Melo JS, D'Souza SF. Removal of chromium by mucilaginous seeds of *Ocimum basilicum*. *Bioresource Technol* 2004; 92: 151-155.
25. Cimino G, Passerini A, Toscano G. Removal of toxic cations and Cr(VI) from aqueous solution by hazelnut shell. *Water Res* 2000; 34: 2955-2962.

26. Fiol N, Villaescusa I, Martínez M, Miralles J, Poch J, Serrarlos J. Biosorption of Cr(VI) using low cost sorbents. *Environ Chem Lett* 2003; 1: 135-139.
27. Oliveira EA, Montanher SF, Andrade AD, Nóbrega JA, Rollemberg MC. Equilibrium studies for the sorption of chromium and nickel from aqueous solutions using raw rice bran. *Process Biochem* 2005; 40: 3485-3490.
28. Park D, Yun YS, Park JM. Reduction of hexavalent chromium with the brown seaweed *Ecklonia* biomass. *Environ Sci Technol* 2004; 38: 4860-4864.
29. Kratochvil D, Pimentel P, Volesky B. Removal of trivalent and hexavalent chromium by seaweed biosorbent. *Environ Sci Technol* 1998; 32: 2693-2698.
30. Ho YS, McKay G. A comparison of chemisorption kinetic models applied to pollutant removal on various sorbents. *Trans IChemE* 1998; 76(B): 332-340.
31. Febrianto J, Kosasih AN, Sunarso J, Ju YH, Indraswati N, Ismadji S. Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: A summary of recent studies. *J Hazard Mater* 2009; 162(2-3): 616-645.